

BADIIY DETAL OBRAZNI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITA

D.Komilova, FarDU o‘qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada matnning tarkibiy elementi hisoblangan detal hususida mulohazalar, unga filologik yondashuv, matnning kichik elementi sifatida qarash, e’tirof etish, so‘z birikmalari, gap paradigmalari, konseptual jihatdan tahlil qilish borasidagi nazariy masalalar bayon qilingan.*

Annotation. *In this article, the theoretical issues related to the philological approach, recognition, word combinations, sentence paradigms, and conceptual analysis are described.*

Аннотация. *В данной статье описываются теоретические вопросы, связанные с филологическим подходом, распознаванием, словосочетаниями, парадигмами предложений и концептуальным анализом.*

Kalit so‘z va iboralar: *badiiy detal, reprezental, tasviriy detallar; aniqlashtiruvchi detal, xarakter, implitsit, badiiy matn, yashirin ma’no.*

Keywords: *artistic detail, constant, representational, descriptive detail; clarifying detail, character, implicit, artistic text, hidden meaning.*

Ключевые слова: *художественная деталь, постоянные, изобразительные, изобразительные детали; уточняющая деталь, характер, неявный, художественный текст, скрытый смысл.*

Muallif badiiy matnni yaratar ekan, kitobxonga yetkazib bermoqchi bo‘lgan axborotini matnga turli usullar bilan joylashtiradi. Bu jarayonda targ‘ib qilish tamoillaridan foydalanadi. Kitobxon diqqatini matnda keltirilgan signallarga qaratadi. Matnning eng asosiy qismlari ya’ni o‘zida katta mazmun axborot tashuvchi detallar tanlanadi va joylashtiriladi. Kitobxonga hissiy va estetik ta’sir ko‘rsatish uchun pragmatik sozlash amalga oshiriladi. Bu orqali kitobxonda ma’lum bir reaksiya uyg‘otish uchun asos bo‘ladi. Targ‘ibot mexanizmlaridan biri matnning semantik tashkil etilishidir. Muallifning maqsadiga muvofiq tuzilgan matnning semantik jihatdan mos elementlarini targ‘ib qilishga yordam beradi. Bu qurilish tufayli badiiy detal boshqa elementlarga nisbatan eng katta semantik yukni oladi. Darhaqiqat, muallif matn yaratishda, avvalo, shu matn mavzusi va g‘oyasiga mos detallarni tanlab oladi shundan so‘ng ularni matn bo‘ylab joylashtiradi. Shu nuqtai nazardan, mos detallarni tanlash va joylash axborot uzatishning eng asosiy va eng muhim qismi hisoblanadi. Bu jarayonga ushbu elementlarning ya’ni detallarning matn bilan bog‘liqlik tizimi orqali erishiladi. Badiiy detalning murakkab va ko‘p qirralilik xususiyatlari asosida uni quyidagicha tasnif qilinadi: Matnda bir marta detal paydo bo‘lishi yoki muallifning niyatiga qarab ta’sirni kuchaytirish uchun uni takrorlash mumkin. Detaillar kundalik hayot, manzara, portret, ichki makon, shuningdek imo-ishora, sub’ektiv reaksiya, harakatlar va nutq bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Detal matnning markazidir, uning atrofida badiiy yaxlitlikning birligini, kompozitsiyada muallifning mavjudligini ko‘rish mumkin. Detal ramzdan ko‘ra belgiga yaqinroqdir, uning matndagi ko‘rinishi, birinchi navbatda, barqaror bog‘lanishlar zanjirini keltirib chiqaradi.

Matn tuzilishiga kirib, detal uning obrazli tuzilishining tarkibiy qismiga aylanadi va badiiy umumlashtirish xususiyatiga ega bo'ladi, detallar majoziy-semantik kengayish bilan tavsiflanadi va shuning uchun ular ma'lum bir estetik ahamiyatga egadir. Badiiy detal real olam va yozuvchi tafakkur mahsulini aks ettiradi va bu uning mazmun tomonini ta'kidlab, asar mazmunini yetkazish uchun xizmat qiladi. Detal hodisaning ahamiyatsizdek ko'ringan belgilarini bildiradi, ammo o'quvchining kognitiv idrokining faollashishi muallifning niyatiga muvofiq davom ettiradi va shu bilan matnning pragmatik yo'nalishi va uning modalligi amalga oshiriladi. Shukur Xolmirzayevning "Sog'inch" hikoyasida badiiy detaldan unumli foydalanilgan. Detal obraz xarakterini ochib berishga xizmat qilgan. Hikoya shunday boshlanadi: "Azim tabiatan ko'ngli bo'sh, ta'sirchan yigit. Lekin, besh yil shaharda yashab qoldi: shahar odamlariga xos ishchanlik, vaqtini tejash, sovuqqonlik va bir qadar takabburlik paydo bo'ldi unda. Azim har yili qishloqqa borganida, izidan Ismat yetib kelar, u, albatta, quchoq ochib talpinar, Azim esa har gal buni unutib, qo'l uzatayotganida birdan ustalik bilan qo'llarini kengaytirib yuborar va yigitni bag'riga olib, ichida kulimsirar edi. Ota-ona davrasiga o'tirishgach, ular Azimni sog'inganlarini, Ismatning ham o'zlaridan kam ichikmaganini aytishar, shunda Ismat sodda, otashin bir muhabbat bilan Azimga tikilar, Azim esa yana kulimsirash bilan cheklanar edi". Hikoyaning boshlanmasidayoq qahramon xarakterini uni o'rab turgan muhit, ish, turmush tashvihlari uni o'zgartirganini sezish mumkin. Hikoya davomida: "*So'ngra adirlardan biriga chiqqan yerda tuman orqada devordek to'xtab qoldi va ular qori yupqalashib, tagidan ko'm-ko'k ajiriqlari ko'rinib turgan betdan tusha boshladilar. Shunda Azim qor ichidan namozshomgulning so'la-boshlagan gulidek bo'rtib chiqib turgan boychechaklarni ko'rib qoldi! — Boychechak! — U bir nechasini uzib oldi. Gul tepasidagi qorlar tezda erib tushdi... Azim gulning sovuqqina bandidan ushlab unga tikilib turar ekan, dili zavq-u shavqqa to'lib toshdi. Gul favqulodda nozik va iffatli edi!* Boychechak kontekst tarkibiga kiritilishi natijasida, matn bilan uyg'unlik kasb etib, badiiy detal darajasiga ko'tariladi va qahramon ruhiy olamini ochib, uni xarakterini yanada yorqinroq ko'rsatishga xizmat qilgan. Badiiy obrazini shakllantirish xususiyatlari boychechak leksemi yordamida ifodalanmoqda.

Shukur Xolmirzayevning "Yovvoyi gul" hikoyasida ham badiiy detal obraz xarakterini ochish bilan birga syujetga ta'sir ko'rsatganini anglashimiz mumkin. "Semantik takrorlash ba'zan matnning semantik uyg'unligini, birligini saqlash va bog'lash funksiyasini bajarishi mumkin"¹. [Xaritonovna 1984,15] Kontekst tarkibida detal uch o'rinda kelgan va uchinchi holatda badiiy detal darajasiga ko'tarilgan. "*Vosit nimjon, yalqov va xayolparast bola edi. Ma'daniy-oqartuv bilim yurtini tamom qilganidan keyin shaharda qoldi. «Shahar haqiqati» gazetasida korrektor bo'lib ishlay boshladi. U olti oy o'tmay kvartirasini almashtirar, bunga goh o'zi sababchi bo'lsa — ijara haqini vaqtida to'lolmasa, goh uy egasi sababchi bo'lar — bu lallaygan bolani yoqtirmay qolar edi. U shahardan uch yuz kilometr olisdagi yosh, adirsimon tog'lar ostidagi "Gulbahor" qishlog'ida tug'ilgan, otasi dehqon, onasi uy bekasi, yana ikkita ukasi bor edi. Bundan tashqari, albatta uning*

¹ Харитонова Р.А. Семантический повтор как способ актуализации основной темы поэтического текста: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Р.А. Харитонова. - Одесса, 1984. - 18 с

yor-birodarlari ham bor edi. Ular bunga achinib qarar, lekin, xayolparastligini yoqtirar, uni saflaridan tirsaklashmas edi. Bu qishloq ustidagi adirdan boshqa yerlarda o'smaydigan **kiyiko't va anduzlar** ko'p bo'lar, bahor boshlanishi bilan ularning mayin va o'tkir hidi qishloqqa esib turar edi". Yuqorida bu so'zlar o'z lug'aviy ma'nosida qo'llangan. Ikkinchi o'rinda kontekst tarkibida kelganda bular badiiylashadi. Bo'layotgan hodisaning tashqi tomonini aniq ifodalovchi detal ya'ni kiyiko't va anduzlar o'zining ikkinchi rejasida ma'noning funksional rolga ya'ni yaxlit obrazni uyg'otish qobiliyatini qo'shadi. Uni kuchli estetik ta'sir vositasiga aylantiradi. Qanday voqea sodir bo'layotganining ishonchligiga erishish uchun vaziyatning batafsil tavsifi, odamlar va narsalarning tashqi xususiyatlaridan foydalaniladi, buning natijasida o'quvchida mavjudlik va egalik hissi, hamdardlik hissi paydo bo'ladi. So'zda ikki ma'nos o'zining lug'aviy ma'osi va kontekst tarkibidagi maxsus stilistik ma'no mavjud. "Vosit xayolparastlik bilan gangib, o'tloqda turar edi. Xayolidan bolaligi o'tgan qishloqlari ortidagi adirlar, bolalikda o'zining o'sha adirda yurgani, o'tirib ufqqa tikilgani o'tar edi. Shunda birdan unda adirga ko'tarilishdek tiyib bo'lmas bir istak uyg'ondi. Dili hapriqib, go'yo shu adirga chiqib ufqqa qarasa qandaydir orzulari birdan ro'yobga chiqadigandek, go'yo o'zi ko'pdan beri shuni kutib yurgandek tuyuldi. U shunda doktorlarning ko'p yurmaslik, og'ir ish qilmaslik haqidagi o'gitlarini ham unutdi va adirga tirmashib chiqqa boshladi. U darmonsizlikdan charchar, ammo, buni o'ziga olmas edi. Adirga chiqib ham bordi. Ufqqa qaradi. Ufqda katta, yalang tog' ko'ndalang turar edi. Vositning nazarida hozir quyosh shuning orasida botayotgandek, ufq qip-qizildek tuyuldi. Beixtiyor yonidagi toshga o'tirdi. Shunda qayerdandir juda tanish bir hid dimog'iga urilayotganini sezdi. Birdan sergaklanib alangladi va tevaragida ko'm-ko'k, ko'rpadek bo'lib yotgan **kiyiko'tlarni** ko'rdi. G'alati bir titroq bilan qo'zg'alib, katta **bir tup o'tning** boshiga bordi. Egilib hidladi. Dili yorishib, ko'pdan izlab yurgan narsasini topgandek bo'ldi. Shunda etakda shapaloq barglarini yozib yotgan anduzlarni ko'rdi va yuragi hapriqib, ko'zlariga yosh kelayozdi. Yugurgilab ularning boshiga bordi". Keyingi o'rinlarda kelganda ular ramziy ma'no ifodalab qahramon xarakterini ochib beradi va syujetni harakatlantiradi: "Bir kuni Vosit ishdan haydaldi. Endi qanday ishga kirish, ijara haqini qanday to'lash haqida o'ylanib, uyga keldi. Shunda birdan qishning yaqin qolgani yodiga tushdi. Shunda o'zining ham juda holdan toyganiga fahmi etdi. Kechgacha darvoza yonida o'tgan- ketganga qarab o'tirdi-da, keyin hovliga kirdi va birdan o'tini eslab, uning qoshiga bordi. Dong qotib qoldi. **Kiyiko't** cho'p bo'lib qolgan edi. Uning tomirini kavlab ko'rgisi keldi, biroq, buni orqaga surib, uning boshiga cho'nqaydi. Shunda birdan ko'ngli buzilib, shu o't o'sgan adirni esladi va beixtiyor kuyindi: «Nimaga buni shu adirdan olib keldim. Usha erda o'saversa, qurimasdi», deb o'yladi. Shunda birdan nimagadir o'zi haqida o'ylab qoldi va zo'r taajjub bilan o'zini shu gulga o'xshatdi. Ko'ngli buzilib ketdi, o'zining xor-zor yurganlarini esladi. «Nima uchun? Nima uchun?» dedi. Javob topolmadi-yu, o'zining ham shu guldek qovjirab borayotganini, yaqin kularda shu guldek qurib, cho'p bo'lib qolishini o'yladi. «Yo'q, mening joyim o'sha yoq», deb o'yladi. Bu o'y Vositning umrida birinchi jiddiy o'y edi. Shuning uchunmi yo boshqa sababdanmi, bu unga kuchli ta'sir qildi.

Ertasi kuni kechqurun karton chamadoniga eski-tuski kiyimlarini joylab tashqariga chikdi-da:

--- *Xayr, oyi, mendan yomonlik o'tgan bo'lsa, kechiring, — dedi. — Kiyiko't tog'da o'sgani ma'qul ekan. Ijara haqini to'lab, darvozadan chiqib ketdi.* Odatda yozuvchi biror asarini yozar ekan, unda tabiat tasviriga alohida o'rin ajratadi va bu asarda muallif maqsadini ifodalash uchun xizmat qiladi. Detal o'quvchiga matn mazmunini mustaqil tushunishda, xarakterni baholashda va matn bilan hissiy aloqa o'rnatishda qo'llanma bo'ladi. Har bir adabiy matnda mavjud bo'lgan pragmatik munosabat o'quvchini dasturlashtirilgan yo'l bo'ylab etaklaydi, detallar muallif niyati tushunchasiga mos ravishda to'g'ri idrokni tartibga soladi. O'quvchi belgilangan yo'ldan borib, matn mazmunini anglash jarayonida ishtirok etadi va bir qator kompozitsion va nutq texnikasidan tashqari, hosil bo'lgan subtekstga kiritilgan ma'noni detal yordamida dekodlaydi. Matnning turli bo'limlarida takrorlanib kelayotgan detal matnni bir butunlikka bog'labgina qolmay, matnning semantik rivojlanishini ham bajaradi. Bizning tadqiqotda asosiy vazifa semantik takrorga asoslangan badiiy detalning semantik yukini aniqlashdir.

Adabiyotlar:

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. С.607.
2. Москальская О. И. Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981. С. 183.
3. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. М.: Наука, 1988. С. 327
4. Санников В. З. Каламбур как семантический феномен // Вопросы языкознания, 1995.
5. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / научн. ред. П. Е. Бухаркин. М.: Книжный дом «Либроком», 2010
6. Харитонова Р.А. Семантический повтор как способ актуализации основной темы поэтического текста: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Р.А. Харитонова. - Одесса, 1984. - 18 с
7. Sh.Xolmirzayev " Saylanma" Toshkent. Ma'naviyat nashriyoti 2003 yil.
N. Erkayeva. " Shukur Xolmirzayev haqida" Toshkent. Ma'naviyat nashriyoti 2001 yil.